

УДК 338.2

JEL classification: R13; R58

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

©*Колесниченко Е. А.*, ORCID: 0000-0001-5296-7625, д-р экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, ekolesnichenko@live.ru

©*Радюкова Я. Ю.*, ORCID: 0000-0002-9270-494X, канд. экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, radukova68@mail.ru

©*Дронов С. Е.*, канд. экон. наук, Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина, г. Тамбов, Россия, dissovet@tsu.tmb.ru

IMPROVEMENT OF MEASURES OF STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP AT THE REGIONAL LEVEL

©*Kolesnichenko E.*, ORCID: 0000-0001-5296-7625, Dr. habil.,
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia, ekolesnichenko@live.ru

©*Radyukova Ya.*, Ph.D., Derzhavin Tambov State University,
Tambov, Russia, radukova68@mail.ru

©*Dronov S.*, Ph.D., Derzhavin Tambov State University,
Tambov, Russia, radukova68@mail.ru

Аннотация. Предпринимательская деятельность в экономической системе выполняет ряд функций, ключевой из которых является стимулирующая. Предпринимательская деятельность способствует улучшению экономической и социальной обстановки, развитию среднего класса в определенном регионе, а, следовательно, повышению результативности функционирования предпринимательской деятельности. Это выступает примером для близлежащих районов. Цель данного исследования — разработка предложений по совершенствованию инструментария государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. В работе был проведен анализ мероприятий в рамках существующей «Программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области на 2015–2020 гг.», на основании которого предоставлен более широкий спектр услуг по организации поддержки развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Успешная реализация всех предлагаемых мероприятий может быть обеспечена только при условии тесного взаимодействия в сфере поддержки предпринимательской деятельности органов власти на государственном, региональном и муниципальном уровне; общественных объединений представителей бизнеса, созданных на общественных началах; образовательных организаций; инфраструктурных объектов поддержки предпринимательской деятельности, в том числе кредитных организаций. Эффективность совместной деятельности будет обеспечена при условии применения действенных механизмов финансовой поддержки малого предпринимательства.

Abstract. Entrepreneurship in the economic system performs a number of functions, the key one of which is the stimulating one. Entrepreneurial activity contributes to the improvement of the economic and social situation, the development of the middle class in a certain region, and, consequently, to an increase in the effectiveness of the functioning of entrepreneurial activities. This

is an example for the surrounding areas. The purpose of this study is to develop proposals for improving the tools of state support for small and medium-sized businesses at the regional level. The work carried out an analysis of activities within the existing “Program for the Development of Small and Medium-sized Entrepreneurship in the Tambov Region for 2015–2020”, on the basis of which a wider range of services was provided to support the development of small and medium-sized businesses in the region. Successful implementation of all proposed activities can be ensured only if there is close interaction in the sphere of supporting the entrepreneurial activity of government authorities at the state, regional and municipal levels; public associations of business representatives created on a voluntary basis; educational organizations; Infrastructure objects of support of entrepreneurial activity, including credit organizations. The effectiveness of joint activities will be ensured with the use of effective mechanisms of financial support for small businesses.

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, государственная поддержка предпринимательства.

Keywords: entrepreneurship, small and medium business, state support of entrepreneurship.

Введение

В Федеральном законе Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.07 № 209-ФЗ (1) дано определение малого и среднего предпринимательства, устанавливает цели и принципы проведения государственной политики в отношении субъектов МСП. Применение в российской практике принятого во многих странах мира деления предприятий на средние, малые и микропредприятия является нововведением. Примечательно, что в данном федеральном законе впервые используются показатели численности, принятые в большинстве развитых экономик мира. Таким образом, помимо прочего, появляется возможность реально сравнивать малый бизнес России с малым бизнесом других (в первую очередь, ведущих в экономическом плане - Европы, США, Японии, Китая) стран. Однако, следует учитывать, что в разных странах могут разниться критерии отнесения предпринимательской структуры к малому либо среднему бизнесу. В этом случае при оценке предприятий целесообразно использовать при оценках деятельности наибольшие значения показателей.

По слова Президента РФ В. В. Путина: «Малый и средний представлен, прежде всего, индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями, его вклад в ВВП страны не превышает 21%. В развитых странах этот показатель составляет 50 и более процентов. Мы видим с вами, что люди не спешат браться за создание своего бизнеса. На сегодня лишь около 6% граждан являются начинающими предпринимателями или владельцами нового дела. Молодежь сейчас предпочитает госслужбу, работу органах местной власти или в крупных компаниях с госучастием» (2).

Учитывая тот факт, что деятельность малого предпринимательства в равной степени полезна для каждого региона, и показатели развития предпринимательства, можно констатировать, что данный вид деятельности заслуживает государственного признания и поддержки.

Переход к децентрализованному государственному управлению вызвал необходимость постановки и достижения цели создания и развития российского предпринимательства на основе формирования в стране трехуровневой системы реализации инструментария государственной поддержки предпринимательской деятельности: на федеральном,

региональном и муниципальном. В рамках решения поставленных задач на каждом уровне управления предполагалось обсуждение и решение определенного круга вопросов, перечень которых определялся исходя из закрепленных за уровнем управления полномочий [1].

К примеру, Постановлением Правительства РФ № 249 от 22.04.2005 и изданным в его развитие приказом МЭРТ РФ № 93 от 05.05.2005 с соответствующими изменениями и дополнениями предусмотрена реализация поддерживающих мер в отношении малого предпринимательства, к которым относят софинансирование из бюджетов субъектов РФ субсидий, которое осуществляется на условиях прохождения конкурса, следующих видов деятельности (1-3):

1. Развитие и обеспечение эффективного функционирования бизнес-инкубаторов.

2. Осуществление поддержки субъектов среднего и малого бизнеса, деятельность которого ориентирована на экспорт, в частности:

- субсидирование доли процентов по кредитам данных предприятий, полученным в российских банках на срок не более 3 лет;

- субсидирование доли расходов на выполнение требований страны-импортера;

- субсидирование доли расходов на аренду выставочных площадей за рубежом.

3. Предоставление субсидий по лизинговым операциям, осуществляемым малым и средним бизнесом (субсидирование части затрат на гарантию, поручительство).

Если говорить о государственной инфраструктуре поддержки МСП на федеральном уровне, то к ним можно отнести следующие институты (3):

1. Министерство промышленности и торговли, которое реализует различные направления поддержки МСП.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации, занимается реализацией важнейших направлений направленных на развитие субъектов МСП:

• Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

• Проект — «Старт за ноль» - также упрощает начальный этап создания бизнеса (проект по состоянию на май 2018 г.);

• Программа «6,5» — программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 6,5%.

• Программа субсидирования бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета для оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на уровне конкретного региона.

Таким образом, широко развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства способствует созданию и удержанию конкурентных позиций хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса [2].

Методы и методика

Основными научными методами исследования выступили: нормативно-правовой, социологический, статистический. В работе использованы научные методы логического, статистического и сравнительного анализа, обобщения, синтеза, индукции, дедукции.

Авторами изучена система существующей поддержки субъектов МСП в Тамбовской области, реализуемая [3]:

• Управлением инновационного развития Администрации Тамбовской области (создано в мае 2018 г.);

• Управлением экономической политики администрации Тамбовской области;

- Управлением по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области;

- Управлением образования и науки Тамбовской области;
- Администрацией Тамбовской области (имущественная поддержка, льготы и др.);
- Управлением труда и занятости населения Тамбовской области.

В области действует ряд организаций, оказывающих прямую консультационную, гарантийную и финансовую поддержку субъектам МСП:

- Акционерное общество Микрокредитная организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (гарантийная и кредитная поддержка);

- Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ТОГКУ МФЦ) — консультационная и информационная поддержка, оформление документации по принципу «единого окна»;

- Автономная некоммерческая организация «Региональный центр управления и культуры» (консультационная поддержка);

- Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области» (консультационная поддержка).

- Тамбовская областная торгово-промышленная палата;

- Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (консультационная и правовая поддержка);

- Тамбовская региональная общественная организация «Союз Предпринимателей Тамбовской области» (консультационная и информационная поддержка);

- Тамбовская областная ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств (консультационная и информационная поддержка).

Для решения задачи совершенствования инструментария поддержки малого и среднего бизнеса в регионах авторами проведен анализ деятельности малого и среднего бизнеса за период 2015-2017 годы.

Результаты исследования

Говоря о состоянии малого и среднего предпринимательства в России, мы можем привести следующие факты и данные (Рисунок 1) [4].

Анализ содержания Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который опубликован на сайте УФНС России, по состоянию на 01.01.2017 год позволил проанализировать численность малых, средних и микро предприятий в Тамбовской области. Численность на данный момент времени составила почти 20000 единиц. Сравнение с аналогичными данными за предшествующий год показало увеличение субъектов малого и среднего бизнеса более чем на 12% (результаты предварительных данных проведенных сплошных наблюдений за деятельностью представителей малого и среднего бизнеса).

Данные Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата по Тамбовской области на 1 января 2017 года свидетельствуют о том, что в области ведут свою деятельность более чем 23 300 индивидуальных предпринимателей. Сравнение данного показателя с аналогичным периодом предшествующего года позволило сделать вывод об увеличении численности почти на 1,5%. Всего в малом и среднем бизнесе в 2016 году было занято

порядка 120 тысяч человек, что составляет более 24% от экономически активного населения области.

Рисунок 1. Число работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России (на 10 сентября 2017 г.)

В Тамбовской области наибольшее число предприятий ведет свою деятельность в сфере торговли — более 5000 единиц (более 40%), в сфере операций с недвижимым имуществом — около 2500 предприятий (18,3%), в сфере транспорта и связи — около 1000 предприятий (около 10%), в сфере строительства — более 900 предприятий (чуть более 8-13%). В сфере обрабатывающих производств занято около 850 предприятий (7,1%), в сельском хозяйстве — около 600 предприятий (почти 5%) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности в России, на начало 2017 года, %

Вместе с тем, рассматривая сферу малого и среднего предпринимательства Тамбовской области можно выделить, некоторые основные проблемы [5]:

1. Значительное снижение (по сравнению с 2010 годом) количества индивидуальных предпринимателей, включенных в Статрегистр хозяйствующих субъектов Росстата по Тамбовской области.

2. Снижение численности, занятых в малом и среднем предпринимательстве, из-за перехода к неформальной занятости.

3. Влияние кризисных негативных воздействий на сектор малого и среднего предпринимательства (рост процентных ставок и кризис ликвидности отрицательно повлияли на себестоимость продукции и рентабельность бизнеса, падение спроса на продукцию).

Анализ существующей системы поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области показал следующее.

В целях расширения видов финансовой поддержки оказываемых Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства 31.08.2016 года администрацией области принято решение о приватизации Фонда путем преобразования в акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области». Субсидирование лизинговых платежей производилось в масштабах 70 процентов от величины затрат, которые связаны с выплатой авансовых лизинговых платежей за оборудование, которое приобретено по договорам лизинга, однако, с ограничением: не более 1 млн. руб на одного получателя поддержки.

Как показал анализ мер и направлений поддержки субъектов малого и среднего бизнеса наиболее востребованным мероприятием остается предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса, которые начинают свою деятельность. Победителями конкурсного отбора претендентов признаны 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, создано 3 новых рабочих места, что позволило 76 детям воспользоваться услугами частных дошкольных центров.

С целью развития молодежного предпринимательства поддержан один из существующих Центров молодежного инновационного творчества. На его развитие направлено 4 350 тыс. рублей. Услугами Центра молодежного инновационного творчества в 2016 году воспользовалось 315 человек.

Особое внимание в Тамбовской области уделяется развитию Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора (далее – ТИБИ). С целью его поддержки и развития, а также обеспечения деятельности выдана субсидия в размере, превышающем 2 млн. рублей. В ТИБИ в 2016 году размещалось 17 резидентов. Для субъектов малого и среднего бизнеса организовано и проведено 33 мероприятия, в том числе круглые столы, обучающие семинары и тренинги. Субъектами малого и среднего предпринимательства, которые получили государственную поддержку, создано 34 новых рабочих места [6].

Продолжил свою работу и Центр инноваций социальной сферы (далее ЦИСС) – структурное подразделение негосударственного образовательного учреждения РЦУК. За период с января по декабрь 2016 года в мероприятиях ЦИСС приняли участие порядка 300 человек, оказано 30 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и негосударственным социально ориентированным организациям. Обучено 75 слушателей из числа безработных граждан по программе «Менеджмент: Основы предпринимательства» [7].

В 2016 году для вовлечения в предпринимательскую деятельность молодых людей до 30 лет управление приняло участие в конкурсном отборе на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по содействию молодежному предпринимательству. По итогам рассмотрения заявок, в бюджет области предоставлена субсидия в размере 3 588,7 тыс. рублей, а из бюджета Тамбовской области выделено 500 тыс. рублей, что позволило вовлечь в предпринимательскую деятельность более 1300 молодых людей в возрасте до 30 лет. Треть из участников прошли обучение по профессиональным программам, которые направлены на приобретение компетенций организации и ведения

бизнеса. В итоге, более 330 человек оказались участниками созданных малых и средних предприятий.

Определяющее место в инфраструктуре системы поддержки развития малого и среднего предпринимательства занимает учрежденный Постановлением администрации Тамбовской области № 844 от 10.07.2008 г. ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (далее — Фонд), которые с целью развития малого и среднего бизнеса выступает поручителем по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) перед кредитными организациями в порядке определенном администрацией области, производит деятельность в области бухгалтерского учета и консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления [1].

Учредителем Фонда является Тамбовская область в лице комитета по управлению имуществом Тамбовской области. 07.12.2016 в отношении Фонд внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. 29.03.2017 сведения о Фонде внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. 28.04.2017 Фонд стал членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие».

Несмотря на реализуемые инструменты, требуется создание и развитие комфортной предпринимательской среды, которая будет открыта для граждан и максимально упростит деятельность для тех, кто желает открыть и развить собственное дело. В рамках решения данной проблемы целесообразно обратить внимание на проработку вопрос о создании в области «единой точки» взаимодействия предпринимателей с органами государственной власти. К примеру, в большинстве регионов таким объектом может стать Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, поскольку он располагается в большинстве случаев в центре города (в том числе, Тамбова), и имеет в своем распоряжении достаточные площади, чтобы разместить дополнительные окна, в которых представителями инфраструктурных объектов или органов власти могли бы оказываться услуги для предпринимательских структур [2].

Формирование такого интегрированного инфраструктурного объекта должно предусмотреть также дополнительное оборудование в МФЦ окон, через которые планируется предоставление консультационных и иных услуг субъектов малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что такого рода услугами могут пользоваться финансово-кредитные учреждения, газо-, электро-, тепло-, водоснабжающие организации и некоммерческие организации, которые в данном случае реализуют интересы малого и среднего бизнеса.

Анализ материальной обеспеченности МФЦ позволил сделать вывод о том, что в данном учреждении имеются возможности для размещения переговорных комнат и залов, рабочих мест для демонстрации возможного ведения предпринимательской деятельности в момент обращения, учебные аудитории для проведения тренингов и обучающих семинаров, помещения, которых могут арендовать некоммерческие организации и объединения с целью оказания сопутствующих и сервисных услуг для представителей малого и среднего бизнеса.

Создание такого единого объекта по взаимодействию государства и бизнеса на базе МФЦ путем открытия дополнительных окон для представителей малого и среднего бизнеса позволит существенно расширить перечень и качество оказываемых услуг и реализовывать практику предоставления комплексных услуг малому и среднему бизнесу по принципу «одного окна», что будет зависеть от сложившейся ситуации в бизнес-сфере.

Заключение

Отметим в заключении, что реализация направлений и мер по поддержке малого и среднего бизнеса в Тамбовской области должна быть усилена в следующих ключевых направлениях:

1. Создание на территории всех муниципальных образований региона системы саморегулирования деятельности представителей малого и среднего бизнеса для решения задачи развития благоприятной среды для эффективного функционирования предпринимательского сектора. В рамках данного направления предполагается создание в муниципалитетах, городских округах и в муниципальных районах неформальных общественных объединений предпринимателей по территориальному и отраслевому признакам. Важно отметить, что актуальным выступает выработка механизмов по распределению отдельных государственных полномочий между органами власти, объектами инфраструктуры и саморегулируемыми организациями малого предпринимательства, которые будут находиться в ведении органов государственной власти региона и органов местного самоуправления.

2. Создание непрерывного механизма подготовки кадров для организации и ведения малого бизнеса. В рамках данного направления особую роль должны играть образовательные организации (гуманитарного профиля), на базе которых имеется возможность для создания специализированных структур и подразделений или даже отдельных образовательных организаций, деятельность которых будет направлена на профессиональную подготовку кадров для сферы малого предпринимательства.

3. Создание эффективной системы инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Данное направление должно включать не только развитие имеющихся инфраструктурных объектов, но и создание единой кластерной формы инфраструктурного обеспечения малого и среднего бизнеса на территории региона. Для развития инфраструктуры поддержки МСП в Тамбовской области целесообразно продолжить участвовать в Программе развития малого и среднего предпринимательства, предложенного Министерством экономического развития. В настоящее время на территории Тамбовской области создается несколько индустриальных парков (Индустриальный парк «Котовск», Индустриальный парк «Тамбов» в Уваровском районе). Данную практику, считаем, можно расширять, получая субсидии из средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры [13].

С целью осуществления более эффективной деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства предлагается внести следующие дополнительные мероприятия в Программу по развитию малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области:

1. Развитие механизма финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства посредством:

осуществления венчурного финансирования и поддержки начинающих предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере инноватики;

предоставления малым и средним предприятиям гарантий по кредитам и лизинговым сделкам по закупке производственного оборудования;

субсидирования процессов внедрения субъектами малого и среднего бизнеса систем сертификации и (или) менеджмента качества;

предоставления финансовых средств для реализации инфраструктурных проектов и мероприятий, которые направлены на обеспечение развития малого предпринимательства.

2. Развитие системы имущественной поддержки за счет предоставления возможности свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к объектам производственной инфраструктуры:

развитие филиальной структуры бизнес-инкубаторов;

содействие в оснащении производственным, измерительным оборудованием, оборудованием для прототипирования – путем участия в создании инженерно-технологических центров для обеспечения совокупных потребностей малых инновационных и производственных предприятий региона.

3. Развитие городской инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

поддержка малого и среднего предпринимательства в области маркетинга, рекламы и информации через Тамбовский маркетинговый центр существующего в рамках Межрегионального маркетингового центра;

создание условий для продвижения продукции и услуг, предоставляемых малым и средним предпринимательством, на новые рынки сбыта путем развития выставочно-ярмарочной деятельности в регионах.

4. В целях развития системы информационного обеспечения малых и средних предприятий необходимо:

- создание объединенного информационно-аналитического центра, который будет включать различного рода банки данных и информационные системы, что обеспечит более легкий способ привлечения малым и средним бизнесом потенциальных клиентов;

- развитие механизмов для сбора информации о деятельности малого и среднего бизнеса;

- формирование и развитие открытых баз данных для привлечения бизнес-партнеров.

Источники:

(1). Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (последняя редакция) // Правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <https://goo.gl/QGV8ep> (дата обращения 14.09.2018)

(2). Путин потребовал устранить все барьеры для малого и среднего бизнеса // Политика. Режим доступа: <https://goo.gl/nnFswN> (дата обращения 27.07.2018)

(3). Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 г. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <https://goo.gl/GCETe7> (дата обращения 19.05.2018)

Sources:

(one). Federal Law “On the Development of Small and Medium-Sized Businesses in the Russian Federation” of 24.07.2007 No. 209-FZ (last revised) // Legal system “Consultant Plus”. Access mode: <https://goo.gl/QGV8ep> (access date 09/14/2018)

(2). Putin demanded to remove all barriers for small and medium businesses // Politika. Access mode: <https://goo.gl/nnFswN> (access date 07/27/2018)

(3). Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2016 // The official site of the Federal State Statistics Service. Access mode: <https://goo.gl/GCETe7> (access date 05/19/2018)

Список литературы:

1. Колесниченко Е. А., Радюкова Я. Ю., Пейков А. М., Якунина И. Н. Направления совершенствования инфраструктурного обеспечения инвестирования инновационной

деятельности предпринимателей в регионах России // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». 2016. № 3 (22). С. 203-210.

2. Пейков А. М. Моделирование влияния инфраструктурных объектов на инновационную активность региона // Социально-экономические явления и процессы. 2016. №9. С. 54-58.

3. Набатова Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений. Люберцы: Юрайт, 2016. 292 с.

4. Елисева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика. 2004. 656 с.

5. Черемисина Н. В. Статистика. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 563 с.

6. Салина В. Н., Шпаковской Е. П. Социально-экономическая статистика. М.: Финансы и статистика. 2009. 192 с.

7. Елисева И. И., Изотов А. В., Капралова Е. Б. и др. Статистика. М.: КНОРУС, 2011. 552 с.

References:

1. Kolesnichenko, E. A., Radyukova, Ya. Y., Peykov, A. M., & Yakunin, I. N. (2016). The directions of enhancement of infrastructure ensuring investment of innovative activities of entrepreneurs in regions of Russia. *International scientific periodical "Modern fundamental and applied researches"*, 3 (22). 203-210.

2. Peykov, A. M. (2016). Modelling of infrastructure facilities influence on innovative activity of the region. *Social and Economic Phenomena and Processes*, (9). 54-58.

3. Nabatova, D. S. (2016). Mathematical and instrumental methods of decision support. Lyubertsy: Yurayt, 292.

4. Eliseeva, I. I., & Yuzbashev, M. M. (2004). The General Theory of Statistics. Moscow: Finance and Statistics. 656.

5. Cheremisina, N. V. (2012). Statistics. Tambov: Izdat. House TSU them. G. R. Derzhavina, 563.

6. Salina, V. N., & Shpakovskoy, E. P. (2009). Socio-economic statistics. Moscow: Finance and Statistics. 192.

7. Eliseeva, I. I., Izotov, A. V., & Kapralova, E. B., et al. (2011). Statistics. Moscow: KNORUS, 552.

*Работа поступила
в редакцию 09.09.2018 г.*

*Принята к публикации
13.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Колесниченко Е. А., Радюкова Я. Ю., Дронов С. Е. Совершенствование мер государственной поддержки предпринимательства на региональном уровне // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 341-350. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kolesnichenko-ea> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Kolesnichenko, E., Radyukova, Ya., & Dronov, S. (2018). Improvement of measures of state support of entrepreneurship at the regional level. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 341-350. (in Russian).